

**SUN'IY INTELEKTNI PEDOGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH:
MUOMMO VA YECHIMLARI**

Andijon davlat pedogogika instituti
Pedogogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-kurs talabasi "KREATIVE TEACHER " to'garagi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351911> a'zosi Ergasheva Madina Ibrohimjon qizi

Annotatsiya: ushbu maqola sun'iy intellektni hozirgi kunda hayotimizda o'z o'rnini bor. Sun'iy intellektni pedogogik ta'limga integratsiya qilish o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi. Zamonaviy ta'limni sun'iy intellektni tasavvur qilish mumkin emas. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan platformalar virtual moslashtirilgan ta'lim tizimi oshiradi. Shu bilan birga sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'limda masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolani yoriyib berish jarayonida ta'limda sun'iy intellektda pedogogik ta'limga integratsiya qilish muommo va yechimlari yondashuvlar taqdim qilinadi.

Kalit so'zlari: Sun'iy intellekt, o'quv jarayonida integratsiya, sun'iy intellekt orqali o'qitish, pedogogik innovatsiyalar, o'qitish samaradorligi, innovatsion yo'ndashuvlar, intellektual o'qitish.

Аннотация: эта статья посвящена искусственному интеллекту, который сейчас занимает место в нашей жизни. Интеграция искусственного интеллекта в педагогическое образование, в свою очередь, повысит качество образования. Современное образование невозможно представить без искусственного интеллекта. Платформы, созданные с использованием искусственного интеллекта, дополняют виртуальную адаптированную систему обучения. В то же время рассматриваются вопросы использования технологий искусственного интеллекта в образовании. В процессе работы над статьей будут представлены подходы к решению проблем и интеграции искусственного интеллекта в педагогическое образование в образовании.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеграция в учебный процесс, обучение с помощью искусственного интеллекта, педагогические инновации, эффективность обучения, инновационные направления, интеллектуальное обучение.

Annotation: This article is about artificial intelligence, which now occupies a place in our lives. The integration of artificial intelligence into teacher education, in turn, will improve the quality of education. Modern education is impossible to imagine without artificial intelligence. Platforms created using artificial intelligence complement the virtual adapted learning system. At the same time, the issues of using artificial intelligence technologies in education are being considered. In the process of working on the article, approaches to solving problems and integrating artificial intelligence into teacher education in education will be presented.

Key words: artificial intelligence, integration into the educational process, learning using artificial intelligence, pedagogical innovations, learning effectiveness, innovative directions, intelligent learning.

Sun'iy intellektni ta'limga integratsiya qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Pedagogik jarayonda sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, shuningdek, o'quvchilar uchun yanada moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Ushbu maqolada sun'iy intellektning pedogogik ta'limga integratsiya qilinishining afzalliklari, duch kelinishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt yordamida ta'limda qanday innovatsiyalar joriy etilayotganini va kelajakda qanday imkoniyatlar yuzaga kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt bugungi kunda ta'limda turli funksiyalarni bajaradi va bu uni ta'lim tizimida yanada muhim qism sifatida ko'rilishiga olib keladi. Sun'iy intellektdagi yutuqlar kompyuter yordamida ta'limning olib borilishida yangi davrini ochdi. Sun'iy intellektning ta'lim bilan uyg'unligi ta'lim va ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilash uchun yangi yo'llarni ochadi. Intellektual tizimlar o'qituvchilarga akademik samaradorlikni oshirish va yangi metodlar ishlab chiqishda yordam beradi Ta'limda Alning asosiy afzalliklaridan biri uning individual ta'limni

rag'batlantirishodadir. Talabalarining individual ehtiyojlariga moslashgan holda, sun'iy intellekt turli xil o'rganish uslublari va metodlarini taklif etishi mumkin, bu esa o'quvchilarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishiga yordam beradi. Ya'ni Al har bir o'quvchi va talabaning potensialiga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqib individual salohiyatini maksimum darajada olib chiqish kabi imkoniyatga ega. Alning avtomatik tahlilidan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda o'quvchilarning potensialini yanada oshirishga qaratilgan yangi dasturlari ishlab chiqish mumkin. O'qituvchilar ushbu ma'lumotlardan o'z o'qitish matodlarini takomillashtirishda, past o'zlashtiruvchi talabalarni aniqlashda va talabalarining yutuqlarini yanada oshirishda asosiy manba sifatida foydalana oladilar.

Sun'iy intellekt ta'limdagi asosiy tadbirlarni, masalan, baholashni avtomatlashtirishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan dasturlar talabalar va o'qituvchilarga foydali fikr mulohazalarni berishi mumkin. Sun'iy intellekt faqat akademiklar va talabalarga o'zlarining xohishlariga ko'ra tayyorlangan kurslarni yaratishga yordam bera olmaydi, biroq u har bir kishiga umuman kursning muvaffaqiyati haqida fikr bildirishi mumkin. Ushbu turdagi sun'iy intellekt tizimlari talabalarga o'zlarini qo'llab-quvvatlashga va professorlarga o'qitishni yaxshilaydigan sohalarni qidirishga yordam beradi. Ta'lim sohasida o'qituvchilar uchun har doim ish bo'ladi, ammo bu rol nima va u nimani anglatadi, chunki aqlli hisoblash tizimlari turidagi yangi texnologiyalar o'zgarishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sun'iy intellekt baholash kabi vazifalarni o'z zimmasiga olishi o'quvchilarga o'rganishni yaxshilashga yordam berishi va hattoki haqiqiy repetitorlik o'rnini bosishi mumkin. Mamlakatimizda ilm fanni rivojlantirish maqsadida juda katta qadamlar tashlanib, har bir sohada raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ijtimoiy iqtisodiy sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Sun'iy intellekt hozirgi kunda quyidagi jarayonlar ko'rinishida ta'limni o'zgartirishni davom ettirmoqda: globallashtirish va fan-texnika taraqqiyoti jarayonida sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda

Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon o'z ichiga ko'plab imkoniyatlar va muammolarni oladi. Sun'iy intellekt ta'lim sifatini oshirish, shaxsiylashtirilgan o'qitish imkoniyatlarini yaratish va o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Biroq, uning keng qo'llanilishi ba'zi muammolarni ham yuzaga keltiradi.

Birinchiidan, sun'iy intellektni ta'limga integratsiya qilish o'qituvchilarning texnologiyalarga moslashishini talab qiladi. Zamonaviy o'quv dasturlariga sun'iy intellektni qo'shish o'qituvchilarning yangi ko'nikmalarni egallashlarini talab etadi. Bu esa qo'shimcha o'quv kurslari va treninglar orqali amalga oshirilishi kerak.

Ikkinchiidan, har bir o'quvchining individual ehtiyojlari bo'lib, sun'iy intellekt ushbu ehtiyojlarga moslashishi qiyin bo'lishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta'lim tamoyillarini qo'llash uchun sun'iy intellekt algoritmlarini takomillashtirish va o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish muhimdir.

Uchinchiidan, axborot xavfsizligi masalasi sun'iy intellektning ta'limga kirib kelishi bilan yanada dolzarb bo'lib bormoqda. O'quvchilar va o'qituvchilar ma'lumotlarining maxfiylikini ta'minlash, ma'lumotlar himoyasini mustahkamlash va kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бессмертный И.А. "Искусственный интеллект". Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2010. 27–32 с.
2. Брусиловский П.Л. Интеллектуальные обучающие системы. // Информатика. Наука-технический сборник. Киев, 1990. №2.
3. David Moursund. Brief Introduction to Educational Implications of Artificial Intelligence. <http://darkwing.uoregon.edu/~moursund/dave/index.htm>, 24.04.2006, 45-b.
4. G'ulomov S.S. va boshqalar. "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. – Toshkent: Sharq, 2000. 336–368 b.

5. Kadirov M.M. "Axborot texnologiyalari" fanidan o'quv qo'llanma. 1-qism. – Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2018. 192–237 b.
6. Raximov N.O. Intellektual o'qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlari. – Toshkent, №4, 2010. 64–68 b.
7. [https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_\(computer_scientist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist))
8. <https://lex.uz/docs/5297046>
9. <https://regulation.gov.uz/ru/document/19838>
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Intellekt>